

TARBIYACHINING NUTQI BOLALAR UCHUN NAMUNA

Nuritdinova Gulrux HusenovnaSharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti
Maktabgacha va Boshlang'ich ta'lim fakulteti 305-guruh talabasi

Annotatsiya: Tarbiyachi uchun namunali nutqni egallash —bu uning o'z kasb-koriga tayyorligini belgilovchi ko'rsatkich hisoblanadi. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagog tarbiyachining nutqiy faolliyatini o'ziga xosligi, tarbiyachilarning nutqida bugungi kundagi e'tibor, mashg'ulotlar davomida bolalarning nutqini rivojlantirish choralari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: tarbiyachi, pedagog, o'qituvchi, maktabgacha ta'lim, tarbiya, nutq o'qitirish, nutq madaniyati.

Nutq madaniyati - bu to'g'ri so'zlay olish, ya'ni nutqiy muloqot shartlari va fikr bildirishdan ko'zlangan maqsadni hisobga olgan holda hamda barcha til vositalaridan (til vositalaridan, shu jumladan intonatsiya, leksik zaxira, grammatik shakllardan) foydalangan holda bayon qilinayotgan mazmunga mos holda gapirishdan iboratdir. Nutq madaniyati — bu bayon etiladigan fikr mazmuniga mos tarzda til vositalarining barchasidan (tovush, intonatsiya, grammatik shakllar, leksik urg'ulardan) to'g'ri foydalana olishdir. Nutqning tovush madaniyati nutq madaniyatining ajralmas bir qismidir.

Ma'lumki, nutq og'zaki va yozma ko'rinishga ega. Og'zaki nutq gapirib turgan vaqt birligidagina mavjud bo'lib, bu jarayon tugashi bilan nutq ham tugaydi.

Og'zaki nutq tezkorlik bilan amalga oshadi va tahrir imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Og'zaki nutqda fikrni aytganlarini xotirada ushlab turgan holda rivojlantirishga to'g'ri keladi. Og'zaki nutqda odatda, muloqot uchun eng zarur narsalarnigina zikr etiladi. Bu bir tomondan vaqt iqtisodi bilan, ikkinchidan nutq kuchini tejash bilan bog'liq. Og'zaki nutq so'z boyligi jihatidan yozma nutqqa nisbatan ancha kambag'al bo'ladi. Unda bir xil so'zlar, bir xil shakllar bir qadar ko'proq takrorlanadi, bu hol til vositalarini tanlash qiyinchiliklari bilan bog'liqdir. Og'zaki so'zlovchining faol nutqiy harakati to'xtam (pauza), ohang, urg'u, turli xil imo- ishoralar asosida tinglovchiga etib boradi.

Adabiy tilning og'zaki shakli ma'ruza va suhbatlarda, yozma shakli esa fan, texnika va adabiyot asarlarida, rasmiy ish hujjatlari, nashriyot va matbuot sohalarida ishlatiladi. Lekin bular o'zaro uzviy ravishda bog'langan bo'ladi. Ma'ruzalar, har xil chiqishlar o'z xususiyati bilan yozma adabiy tilga yaqin turadi. Shuningdek, yozma adabiy tilda, ayniqsa, badiiy asarlarda so'zlashuv nutqiga xos so'z va iboralar ham qo'llanadi. Shuni qayd qilish kerakki, «og'zaki», «so'zlashuv», atamaları adabiy

tilning shakllaridan birini (adabiy tilning ogʻzaki yoki yozma shakllarini) ifodalash uchun hamda milliy tilning funksional turlaridan birini (adabiy til yoki joyli soʻzlashuv tilini) ifodalashga xizmat qiladi.

Nutq madaniyati hozirgi davr tilshunoslik fanining dolzarb muammolaridan biridir. Bu muammoni hal etish umummadaniyatimiz taraqqiyoti, shuningdek, oliy maktablarda, oʻrta maxsus oʻquv yurtlarida, oʻrta maktablar va umuman dars oʻtish jarayonini yaxshilash bilan ham bogʻliq, Shuni qayd qilish kerakki, bugungi kunda tarbiyachi nutqi madaniyati kursini barcha oʻquv yurtlarida oʻrgatish quvonarlidir. Chunki notiqlik sanʼati sirlarini oʻrganish, oʻz fikrini bayon qilayotgan, har bir til vositasini kerakli va lozim boʻlgan oʻrinda qoʻllash, mantiqan barcha sohada xizmat qiluvchi har bir mutaxassis uchun, umuman, har qanday madaniyatli kishi uchun hayotiy zarurat deb hisoblanishi kerak. Oʻzbek adabiy tili va uning normalarini ilmiy oʻrganish ham oʻzbek nutqi madaniyati sohasi uchun nihoyatda muhimdir. Adabiy tilning rivojlanish qonuniyatlarining adabiy til meʼyorlarining umumiy holatini, undagi turgʻun va noturgʻun hodisalarni chuqurroq tekshirmay turib adabiy tilning nutq madaniyati haqida gapirish aslo mumkin emas.

Taniqli notiqalar ham oʻz nutqlarining namunali boʻlishini taʼminlashda quyidagi asosli holatlarga alohida eʼtibor berganlar:

1. Oʻzi toʻxtalmoqchi boʻlgan masalaga oʻz munosabatini aniq belgilab olish;
2. Oʻz dunyoqarashiga ega boʻlish, soʻz bilan ish birligi, nazariya bilan tajribaning dialektik birligiga erishish, fikrlarni ilmiy asoslash.
3. Mavzuga masʼuliyat bilan yondoshish, uni omma oldida toʻliq ochib berishga, yoritishga diqqat qilish.
4. Har bir nutqqa jiddiy tayyorgarlik koʻrish, jumladan, maʼruzani nimadan boshlashdan tortib, nima bilan tugatishgacha jiddiy oʻylab olish, masalalarni oʻrtaga tashlash, ketma-ketligini yaxshi belgilab olish, ularning oʻzaro bogʻlanishini taʼminlash, maʼlum rejalar yoki reja-konspektlar tuzib olib, oʻzi uchun alohida va keng toʻxtalish zarur boʻlgan urinishlarini belilab olish va boshqalar.

Nutq madaniyati hozirgi davr tilshunosligi oldida turgan eng katta muammolardan biri ekanligi barchamizga maʼlum. Zamonaviy axborot texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar xuruji inson maʼnaviyatiga, ruhiyatiga, shu bilan birga uning nutqiga salbiy taʼsir oʻtkazib kelmoqda. Bu muammoni hal etish umum madaniyatimiz taraqqiyoti, shuningdek, umumiy oʻrta taʼlim, oliy taʼlim, eng asosiy taʼlim oʻchogʻi boʻlgan maktabgacha taʼlim tashkiloti pedagog-xodimlarinig yuksak saviyasiga, shu bilan birga, uni ifoda etuvchi nutqiga boʻgʻliq boʻladi. Xoʻsh, pedagogning nutqi qanday boʻlishi kerak, va unga qoʻyilgan talablar nimalardan iborat?

Bizga maʼlumki, barcha kasblar orasida tarbiyachilik kasbi oʻzgacha va muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Zero, tarbiyachi yosh avlod qalbi kamolotining

me'mori, yoshlarga ta'lim-tarbiya beruvchi insondir. Bugungi kunda u yoshlarni goyaviy - siyosiy jihatdan chiniqqirib, tabiat, jamiyat, ijtimoiy hayot, tafakkur taraqqiyoti qonuniyatlarini o'rgatadi, bolalarni mehnat faoliyatiga tayyorlab, kasb-hunar sirlarini puxta egallashlarida ko'maklashadi va jamiyat uchun muhim bo'lgan ijtimoiy-iqshsodiy vaziyatlarni hal etadi. Ana shu ma'suliyat tarbiyachidan o'z kasbining mohir ustasi bo'lishni, tarbiyalanuvchilarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatib, ularning qiziqishi, qobiliyati, iste'dodi, e'tiqodi va amaliy ko'nikmalarini har tomonlama rivojlantirish yo'llarini izlab topadigan kasb egasi bo'lishni talab etadi. Buning uchun doimo tarbiyachining kasbiy mahoratini, ko'nikma va malakalarini oshirib borish, gamxo'rlik qilish, unga zarur shart - sharoitlar yaratish, tarbiyalanuvchining ijodiy tashabbuskorligini muntazam oshirib borishga ko'maklashish barobarida, albatta uning nutqiy malakasi yuksak darajada bo'lishi muhim ahamiyat kasb etishi lozim.

Davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi har doim shuni esda tutish kerakki, nutq bu maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda jismoniy, ruhiy omillar rivojlanishiga ko'maklashuvchi vositadir. Tarbiyachi bolaga ta'lim-tarbiya berish bilan bir vaqtda uni keyingi ta'lim jarayoniga, ya'ni maktabda muvaffaqiyatli o'qishlari uchun zamin hozirlaydi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining barcha ta'lim-tarbiyaviy jarayonlarda bolalarga ona tilini o'rgatish orqali ularning nutqi o'stiriladi. “Ona tili, - deb yozadi K.D.Ushinskiy, -har qanday taraqqiyotning asosi, butun bilimning xazinasidir. Har qanday tushunish undan boshlanadi, u orqali va unga qaytadi. Shu bilan birga taniqli pedagog Y.I.Tixeyeva tarbiyachi nutqiga yuksak baho berib, “Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanuvchilar beixtiyor taqlid qiladigan namuna tarbiyachining tilidir, uning tili bolalar tiliga g'oyat samarali va nihoyatda kuchli ta'sir ko'rsatadigan hamma narsalarni o'zida birlashtiradigan bo'lishi kerak” degan edi. Demak, tarbiyachining nutqi bola uchun asos vazifasini o'tar ekan, unga qo'yilgan pedagogik talablarga, albatta, e'tibor berish kerak.

Nutqda eng muhim metod bu dialogik nutq, ya'ni bolalar bilan so'zlashishdir.

So'zlashish og'zaki nutqning eng oddiy shakli bo'lib, unda bola o'zini tutishi, ko'z qarashi, xatti-harakati, ovozining past-balandligi, tezligi kabi turli holatlar hisobga olinadi. So'zlashish – dialogik nutq, asosan kattalar yordamida amalga oshiriladi va u ayniqsa, tevarak-atrofnii bilish jarayonida yaxshi natijalar beradi.

Jumladan, jamoat joylarida, ko'pchilik o'rtasida nutq madaniyatiga rioya etishga e'tibor qaratiladi.

Bunda bir-birining nutqini to'ldirib borish, tuzatishlar kiritish, so'rash, so'rab bilib olish dialogik nutqqa o'rgatishning usullari sanaladi. Maxsus tayyorlanadigan muloqotlar esa dastur asosida muayyan mavzular bo'yicha uyushtiriladi. Masalan, maxsus tayyorlangan suhbatlar quyidagicha tuziladi: dastlab mavzu belgilanadi, uning maqsadi, vositalari aniqlanadi, savollar tuziladi. Lekin bularning har biri

nimaga? nima uchun? nimadan? qanday qilib? kabi izlanuvchi va muammoli savollar tarzida bo‘lishi zarur. Shu bilan birga, savollar, umumlashtiruvchi xarakter kasb etishi ham mumkin. Bunda muloqot mashg‘uloti suhbat, muqaddima, asosiy qism va xulosadan iborat bo‘ladi.

Bola o‘tib boradi, uning ehtiyojlari ko‘payadi, yangi istaklari, qiziqishlari paydo bo‘ladi. Biroq tarbiyaning aqliy, axloqiy, mehnat va boshqqa turlari bir maromda (bolaning yoshiga muvofiq) amalga oshishi uchun maktabgacha yoshdagi bolalar lug‘atidagi so‘zlar miqdori ustida yetarlicha o‘ylab ko‘rilmaydi. Maktabgacha ta‘lim muassasasida ta‘lim berish samaradorligini oshirish, bolalarni mustaqil ta‘lim olishga (maktab ta‘limiga) tayyorlash, yangi jamiyatning ongli quruvchilarini tarbiyalash kabi muhim va hayotiy vazifalarni hal qilishda ona tili asosiy o‘rin egallaydi.

Maktabgacha ta‘lim muassasasi bolalarni har tomonlama, ya‘ni jismoniy, aqliy, axloqiy, estetik tomondan tarbiyalashdek maqsadni o‘z oldiga qo‘ygan. Bu maqsad esa bolalarga ona tilini o‘rgatish jarayonida amalga oshiriladi. Bog‘chada og‘zaqi nutqni o‘stirish natijasida bolalar aqlan rivojlanib, umumiy madaniy saviyasi oshadi. Ular tevarak-atrofdagi voqea-hodisalar, tabiat va jamiyat qonuniyatlarini tushunib boradilar. Bolalarda nutqning rivojlanishi ularning ruhiy jihatdan ham takomillashib borishiga yordam beradi. Bola tashqi dunyoni xotira, tasavvur, xayol, tafakkur kabi ruhiy jarayonlar yordamida, shuningdek nutq yordamida bilib olish qobiliyatiga ega. Ammo bolalardagi intellekt, ya‘ni ruhiy jarayonlar (xotira, tasavvur, xayol, tafakkur va h. k.) shunchaki bola organizmining o‘tib borishi va takomillashishi bilangina paydo bo‘lmay, balki nutqning rivojlanishi bilan paydo bo‘ladi va takomillashadi. Ta‘limning asosiy shakli mashg‘ulotdir. Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida bola o‘z nutqini tarbiyachining namunaviy nutqi bilan taqqoslashga, boshqa bolalar bilan o‘quv materialini bajarishga, ya‘ni tarbiyachining tushuntirishini, hikoyasini tinglashga, birgalikda rasmlarni, diafilmlarni ko‘rishga, suhbatlashishga, didaktik o‘yinlarda ishtirok etishga, birgalikda kuylashga, musiqa tinglashga, ma‘lum bir obyektga diqqatini qarata olishga, navbat bilan gapirishga o‘rganadi. Bolalar mashg‘ulotda yangi bilimlar (voqea va hodisalar o‘rtasidagi bog‘lanishlarga taalluqli so‘zlar, nutqning grammatik shakllari) bilan tanishadilar, tarbiyachining nutqiy ko‘rsatmasi orqali o‘quv ishlarini bajarishga, o‘z ishlariga baho berishga o‘rganadilar.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, tarbiyachi o‘z lug‘atini, uning grammatik tomonini badiiy, ilmiy, maxsus va boshqa adabiyotlarni doimiy ravishda o‘qib borish bilan boyitadi va takomillashtiradi. Biroq tarbiyachi adabiyotlarni o‘qish jarayonida uning mazmuniga, yangi so‘zlarga ahamiyat beribgina qolmasdan, balki muallifning asar mazmunini ochishda tilning qaysi vositalaridan foydalanganligiga, qaysi so‘z va grammatik shakllarni ishlatganligiga, materialni qay darajada bayon etganligiga ham e‘tiborni qaratishi kerak.

Shunday qilib, tarbiyachi nutqidagi so'zlar aniq tanlansa, jumlar grammatik tomondan to'g'ri bo'lsa, undagi fikrlar oddiy, aniq, ravshan bo'lsa, izchil ketma-ketlikda bayon etilsa, bolalarning yoshi va psixik xususiyatlari hisobga olinsa, bunday nutq bolalar tomonidan osonlik bilan idrok qilinadi va ular uchun tushunarli bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.R.Babayeva. “Nutq o`stirish nasariyasi va metodikasi”. Toshkent. “Barkamol fayz media”. 2018.
2. Norqul Bekmirzaev. “Nutq madaniyati va notiqlik asoslari. Toshkent. “Fan” nashriyoti. 2007.
3. A.J.Omonturdiyev. Sh.I.Abduraimova. “Nutq madaniyati va uslubiyati”. Toshkent. 2016.
4. Azizxo‘jayeva N.«Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat». TDPU-2003.
5. www.google.com
6. www.edu.uz
7. www.ziyonet.uz

